

PENGARUH KEGIATAN EKTRAKURIKULER ROHIS TERHADAP PERGAULAN ISLAMI PESERTA DIDIK SMA NEGERI 2 SINGKEP

Rahayu Mega Sari¹, Pauzi², Syamsul Ridwan³

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin¹; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau²; Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga³

*Rahayu27798@gmail.com¹, pauzi@stainkepri.ac.id²,
syamsul_ridwan@stt-lingga.ac.id³*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Rohis terhadap pergaulan islami peserta didik di SMA Negeri 2 Singkep. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan rumus *Product Moment* / uji hubungan dan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Subjek penelitian yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru mata pelajaran PAI serta pengurus dan anggota Rohis sebanyak 40 peserta didik. Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan Rohis dan perilaku islami peserta didik. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Rohis berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku islami. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil korelasi *Product Moment* antara variabel X (Pelaksanaan Rohis) dengan variabel Y (Perilaku Islami) memiliki nilai korelasi yaitu sebesar 0,483. Dengan demikian (nilai *pearson correlation* sebesar 0,483 maka) dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat hubungan nilai *pearson correlation* berada pada 0,40-0,599 yang tingkat hubungannya yaitu sedang. Oleh karenanya hipotesis penelitian dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya pengaruh yang baik dan signifikan kegiatan ekstrakurikuler Rohis terhadap pergaulan islami peserta didik di SMA Negeri 2 Singkep. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohis ini maka tingkat pergaulan islami

peserta didik semakin baik dengan faktor lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang mendukung.

Kata kunci: Kegiatan Ekstrakurikuler, Rohis, Pergaulan Islami

Abstract: *This study aims to determine the effect of Rohis extracurricular activities on the Islamic association of students at SMA Negeri 2 Singkep. The method used is a quantitative method using formulas Product Moment/relationship test and using questionnaire data collection techniques. The research subjects were the deputy head of the school for student affairs and PAI subject teachers as well as administrators and members of the Rohis totaling 40 students. The object of research is the implementation of spiritual and Islamic behavior of students. The data analysis method used is a validity test, reliability test, and correlation test. The results of the study show that the implementation of Rohis has a significant effect on Islamic behavior. This is proven based on the results of the correlation product Moment between variable X (spiritual practice) and variable Y (Islamic behavior) has a correlation value of 0.483. Thus (value Pearson correlation of 0.483 then) it can be concluded that the degree of value relationship pearson correlation is at 0.40-0.599 which is a level of relationship that is moderate. Therefore the research hypothesis can be accepted and it can be concluded that there is a good and significant influence of Rohis extracurricular activities on the Islamic association of students at SMA Negeri 2 Singkep. By participating in this Rohis extracurricular activity, the level of Islamic association of students will be better with supportive family, school, and community environmental factors.*

Keywords: *Extracurricular Activities, Rohis, Islamic Association*

Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) sangatlah penting bagi generasi muda pada zaman sekarang. Hal ini dikarenakan bahwa agama merupakan pedoman hidup manusia di muka bumi. Agama juga berperan *sangatlah* penting dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang. Sikap dan

perilaku seseorang dapat dilihat dari cara seseorang tersebut menjalani kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang menjalani kehidupannya berdasarkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan perintah Allah SWT, maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan memiliki sikap keagamaan yang baik. Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisaa, 4: 59)

Kata ekstrakurikuler terdiri dari kata ekstra dan kurikuler. Ekstra artinya tambahan sesuatu di luar yang seharusnya dikerjakan, sedangkan kurikuler berkaitan dengan kurikulum, yaitu program yang disiapkan suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu pada lembaga pendidikan. Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam adalah suatu kegiatan keagamaan Islam yang diselenggarakan di luar jam sekolah yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam sebagai penguatan dan pengamalan dari materi yang dipelajari. Adapun ekstrakurikuler dalam Pendidikan Agama Islam yang biasa di terapkan pada Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni ekstrakurikuler Rohis.

Pergaulan remaja diidentikkan dengan sekumpulan anak yang membentuk suatu kelompok (geng) dengan peraturan-peraturan tertentu yang beragam, dan tidak sedikit dari remaja yang salah dalam memilih pergaulan. Akibat dari salah memilih pergaulan menyebabkan perlakuan remaja yang semakin menyimpang seperti, menggunakan barang-barang terlarang, semakin jauh dari orang tua, sering membolos saat sekolah dan sebagainya. Islam telah mengatur etika pergaulan remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu perilaku atau etika pergaulan tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja.

Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan bahwa pergaulan peserta didik SMA Negeri 2 Singkep masih kurang untuk di lingkungan sekolah, karena masih ada pergaulan yang menyimpang dari nilai-nilai keislaman seperti berkata kasar terhadap teman dan guru, tidak menegur guru yang tidak mengajar mereka, melawan guru, dan masih ada peserta didik keluar dari jam pelajaran. Dalam hal pergaulan juga peserta didik masih ada yang melewati batas dan ada juga tidak. Pergaulan dalam islam kita harus mengetahui dengan siapa kita bergaul, dan bagaimana cara kita bergaul.

Selain itu kurangnya minat peserta didik dalam kegiatan keagamaan yaitu ekstrakurikuler Rohis yang ada di sekolah. Setiap tahunnya jumlah yang bergabung di Rohis ini selalu pasang surut naik turun. Peserta didik yang tidak bergabung di roh is ini selalu beranggapan bahwa yang bergabung di Rohis ini yang sudah baik-baik akhlaknya semua, namun pada kenyataan tidak sama sekali bahwa yang bergabung

Rahayu Mega Sari: Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler

di dalam Rohis ini sama semua, disini sama-sama belajar, menambah wawasan yang lebih mendalam lagi tentang Agama Islam. Dengan adanya ekstrakurikuler Rohis ini sangat membantu Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Rohis terhadap pergaulan islami peserta didik di SMA Negeri 2 Singkep.

Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah Waka Kesiswaan, Guru Agama dan seluruh anggota Rohis di SMA Negeri 2 Singkep. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan rohis dan pergaulan islami peserta didik. Teknik pengumpulan data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini antara lain: 1) Kuesioner; 2) Dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yakni; 1) Uji Validasi; 2) Uji Reabilitas; 3) Uji Korelasi *Product Moment*

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Distribusi Jawaban Responden Variabel X

Berdasarkan data temuan, sebagian besar responden memberikan jawaban selalu dimana hasil terbanyak terdapat pada item 11. Item 11 yaitu pernahkah anda selalu mengikuti kegiatan pesantren kilat dengan presentase sebesar 62,9 % atau 23 responden. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik selalu mengikuti kegiatan pesantren kilat. Berikut data temuan dari hasil penelitian:

Tabel 1
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan
Variabel X Pelaksanaan Rohis

No	Item	S		SR		KK		TP		Total %
		F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X.1	14	40	10	28,6	10	28,6	1	2,8	100
2	X.2	6	17,1	18	37,1	7	28,6	4	17,1	100
3	X.3	15	42,9	12	34,3	7	20	1	2,8	100
4	X.4	14	40	12	34,3	8	22,9	1	2,8	100
5	X.5	1	4,1	2	4,5	22	60	11	31,4	100
6	X.6	12	37,1	11	25,7	9	25,7	6	11,4	100
7	X.7	2	5,7	-	-	8	22,9	25	71,4	100
8	X.8	16	42,9	8	22,9	8	22,9	4	11,4	100
9	X.9	9	22,9	6	17,1	20	54,3	2	5,7	100
10	X.10	-	-	1	2,8	19	54,3	16	42,9	100
11	X.11	23	62,9	10	28,6	3	8,6	-	-	100
12	X.12	1	3,4	1	2,3	11	31,4	23	62,9	100
13	X.13	5	14,3	7	20	4	11,4	20	54,3	100
14	X.14	10	25,7	13	37,1	8	22,9	5	14,3	100
15	X.15	8	22,9	7	20	18	48,6	18	8,6	100
16	X.16	-	-	3	8,6	16	45,7	17	45,7	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Kuesioner Penelitian

Gambaran Distribusi Jawaban Responden Variabel Y

Berdasarkan data pada tabel di bawah, sebagian besar responden memberikan jawaban tidak pernah dimana hasil terbanyak terdapat pada item 13. Item 13 yaitu apakah anda sering melawan dengan guru ketika guru memerintahkan atau menasehati anda dengan presentase 88,6% dengan jumlah responden sebanyak 30 peserta didik. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak pernah melawan guru. Berikut adalah tampilan dari table hasil penelitian

Tabel 2
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Y
Pergaulan Islami

No	Item	S		SR		KK		TP		Total %
		F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y.1	21	60	10	28,6	4	11,4	-	-	100
2	Y.2	17	48,6	14	40	4	11,4	-	-	100
3	Y.3	-	-	5	14,3	16	48,6	13	37,1	100
4	Y.4	10	25,7	17	51,4	8	22,9	-	-	100
5	Y.5	15	42,9	10	28,6	10	28,6	-	-	100
6	Y.6	-	-	5	14,3	26	71,4	5	14,3	100
7	Y.7	-	-	1	2,9	2	31,4	23	65,7	100
8	Y.8	8	22,9	18	51,4	7	20	2	5,7	100
9	Y.9	15	45,7	14	37,1	4	11,4	2	5,7	100
10	Y.10	17	48,6	14	40	4	11,4	-	-	100
11	Y.11	18	51,4	13	37,1	4	11,4	-	-	100
12	Y.12	-	-	2	5,7	9	25,7	24	68,6	100
13	Y.13	-	-	-	-	5	11,4	30	88,6	100
14	Y.14	17	45,7	13	40	4	11,4	1	2,9	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Kuesioner Penelitian.

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Untuk itu mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik menggunakan rumus *product moment* dalam SPSS.23 sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

- r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
- X = nilai data untuk kelompok variabel X
- Y = nilai data untuk kelompok variabel Y
- N = jumlah responden

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Rohis (X)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / r_{hitung}	Sig	r_{tabel}	Kriteria
1	0,659	0,000	0,334	Valid
2	0,386	0,022	0,334	Valid
3	0,663	0,000	0,334	Valid
4	0,579	0,000	0,334	Valid
5	0,271	0,115	0,334	Tidak Valid
6	0,758	0,000	0,334	Valid
7	0,204	0,240	0,334	Tidak Valid
8	0,490	0,003	0,334	Valid
9	0,743	0,000	0,334	Valid
10	0,255	0,139	0,334	Tidak Valid
11	0,338	0,047	0,334	Valid
12	0,115	0,512	0,334	Tidak Valid
13	0,619	0,000	0,334	Valid
14	0,601	0,000	0,334	Valid
15	0,177	0,308	0,334	Tidak Valid
16	0,390	0,020	0,334	Valid

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 3 diatas, terdapat 11 item pertanyaan pada variabel X dinyatakan valid karena item pertanyaan memiliki r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,334.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Pergaulan Islami (Y)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / r_{hitung}	Sig	r_{tabel}	Kriteria
1	0,476	0,004	0,334	Valid
2	0,551	0,001	0,334	Valid
3	0,183	0,293	0,334	Tidak Valid
4	0,465	0,005	0,334	Valid
5	0,763	0,000	0,334	Valid
6	0,553	0,001	0,334	Valid
7	0,172	0,324	0,334	Valid Tidak
8	0,597	0,000	0,334	Valid
9	0,436	0,009	0,334	Valid
10	0,551	0,001	0,334	Valid
11	0,578	0,000	0,334	Valid
12	0,192	0,268	0,334	Tidak Valid
13	0,031	0,858	0,334	Tidak Valid
14	0,576	0,000	0,334	Valid

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 4, terdapat 10 item pertanyaan pada variabel Y dinyatakan valid karena item pertanyaan memiliki r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,334.

Tabel 5
Uji Reabilitas Variabel X Pelaksanaan Rohis

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,819	11

Sumber: Data Olahan 2020

Hasil uji reabilitas variabel X dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari nilai Cronbach' s Alpha sebesar 0,819 yang lebih besar dari nilai koefisien Cronbach' s Alpha sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur penelitian adalah reliabel.

Tabel 6
Uji Reabilitas Variabel Y Pergaulan Islami

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,779	10

Sumber: *Data Olahan 2020*

Hasil uji reabilitas variabel Y dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari nilai Cronbach' s Alpha sebesar 0,779 yang lebih besar dari nilai koefisien Cronbach' s Alpha sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur penelitian adalah reliabel.

Uji Korelasi *Product Moment*

Berdasarkan tabel X menunjukkan angka korelasi pearson sebesar ** 0,483 artinya besar korelasi antara variabel pelaksanaan Rohis dengan pergaulan islami ialah sebesar 0,483. Tanda dua bintang (**) artinya korelasi signifikan pada angka signifikan sebesar 0,05. Uji korelasi hubungan variabel X dan Y dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan berkorelasi. Berikut tampilan dari tabelnya:

Tabel XI
Korelasi Variabel X dan Y

		Correlations	
		Pelaksanaan Rohis	Pergaulan Islami
Pelaksanaan Rohis	Pearson Correlation	1	,483**
	Sig. (2-tailed)		,003
	N	35	35
Pergaulan Islami	Pearson Correlation	,483**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	
	N	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: *Data Olahan 2020*

Nilai pearson correlation sebesar 0,483 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat hubungan nilai pearson correlation berada pada 0,40- 0,599 yang dinyatakan hubungan variabel X dan Y berkorelasi sedang. Maka hubungan variabel X dan Y berhubungan positif.

Simpulan

Berdasarkan hasil Korelasi *Product Moment* antara variabel X (pelaksanaan Rohis) dengan variabel Y (pergaulan islami) memiliki korelasi sebesar 0,483. Korelasi signifikan pada angka signifikan sebesar 0,05. Sehingga uji korelasi hubungan variabel X dan Y dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan berkorelasi. Dengan demikian nilai pearson correlation sebesar 0,483 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat hubungan nilai pearson correlation berada pada 0,40- 0,599 yang dinyatakan hubungan variabel X dan Y berkorelasi sedang. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan antara pelaksanaan Rohis dengan pergaulan islami bahwa adanya pengaruh terhadap pergaulan islami peserta didik.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2012). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Askara.
- An-Nabhani, T. (2016). *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir.
- Ahmad, M. Y., Tambak, S., & Safitri, M. (2016). Etika Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Al-Hikmah*, 13(2), 206-226.
- Hambali, M., & Yulianti, E. (2018). Ekstrakurikuler Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Kota Majapahit. *Jurnal Pedagogik*, 5(2), 193-208.
- K, S. (2018). *Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahyuri, & Zainuddin, M. (2011). *Metode Penelitian Revisi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Muh Hambali, Eva Yulianti. (2018) “*Ekstrakurikuler Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Kota Majapahit*”.
- M. Yusuf Ahmad, Syahraini Tambak, Mira Safitri. (2016). “*Etika Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*”.

Rahayu Mega Sari: Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler

- Nurdin N. (2018). *Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Erlangga.
- Nurgiyantoro, B., Gunawan, & Marzuki. (2017). *Statistik Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Noer, A., Tambak, S., & Rahman, H. (2017). Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) dalam Meningkatkan Sikap Keberagaman Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru. *Al-Thariqah*, 2(1), 21-38.
- Rohman, M. S., Yasyakur, M., & Wartono. (2019). Peranan ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) dalam mengembangkan Sikap Beragama Peserta Didik Di Sma Negeri 1 Dramaga Bogor Tahun Pelajaran 2018/2019. *Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 34-48.
- RI, D. (1987). *Alquran dan Terjemahannya Al-Kahfi*. Bogor: Adhwaul Bayan.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tirtarahadja, U., & Sulo, S. (2012). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- Yulianti, E. (2018). Implementasi Ekstrakurikuler Keagamaan Dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto. *Ta'Dibla*, 8(1), 1-12.
- Winardi, J. (2007). *Teori Organisasi & Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.